

ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

Айнакулов Мухитдин Абдухамидович, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Инженерная и компьютерная графика» Джиззакского политехнического института Республики Узбекистан
Телефон: (97) 521 56 51, e-mail: muhiddinaynakulov@gmail.com.

АННОТАЦИЯ В статье рассматривается создание новой системы мотивации труда в строительстве, направленной на повышение эффективности работы сотрудников и качества строительной продукции. В статье также подчеркивается важность удовлетворения профессиональных и личных потребностей сотрудников путем разработки индивидуальных мотивационных принципов и методов. Исследование включает в себя анализ теоретических подходов и лучших практик формирования устойчивого развития строительной отрасли.

Ключевые слова: Мотивация, поощрение, наказание, премия, менеджер, приемлемая система стимулирования, потребность, вознаграждение, добросовестность, трудолюбие.

ABSTRACT The article discusses the creation of a new system of labor motivation in construction, aimed at increasing the efficiency of employees and the quality of construction products. The article also emphasizes the importance of meeting the professional and personal needs of employees by developing individual motivational principles and methods. The study includes an analysis of theoretical approaches and best practices in shaping sustainable development of the construction industry.

Key words: motivation, encouragement, punishment, reward, manager, optimal incentive system, need, reward, conscientiousness, hard work.

ВВЕДЕНИЕ. Не существует процесса, который мы можем представить без управления. Под влиянием руководства некоторые процессы поощряются, некоторые наказываются. В связи с этим российский учёный А.П.Лукашин исходя из своего опыта работы в сфере управления, подчеркнул: «Главная цель — не наказать, а заставить действовать».

В современном мире, где жилье играет ключевую роль в социально-экономическом развитии общества, нельзя недооценивать значение и роль рабочих и служащих, неустанно трудящихся в строительном комплексе. Ведь эффективность строительного производства напрямую зависит от профессиональных навыков, мотивации и активности строительных рабочих и служащих.

Однако строительные бригады часто сталкиваются с проблемой создания эффективной системы мотивации своих рабочих и служащих, которая не только способствует удовлетворению их профессиональных и личных потребностей, но и способствует повышению качества производства строительной продукции.

С этой точки зрения актуальной и важной задачей становится разработка принципов, методов, направлений и механизмов создания соответствующей системы мотивации труда рабочих и служащих строительного комплекса. Такая система должна быть многофункциональной, гибкой и адаптированной к конкретным особенностям предприятия строительного производства, а также учитывать индивидуальные и коллективные потребности рабочих и служащих.

Целью данного исследования является разработка основных принципов и подходов к созданию системы мотивации, способствующей повышению эффективности производства строительной продукции, укреплению ее лояльности к экономическому субъекту, повышению качества продукции в целом. Для достижения поставленной цели были определены следующие

задачи: анализ существующих теоретических подходов к мотивации, изучение передового опыта в области мотивации рабочих и служащих ведущих предприятий строительного производства, а также разработка критериев и показателей оценки эффективности предлагаемые работы.

Результаты данного исследования помогут разработать эффективные стратегии мотивации рабочих и служащих строительного комплекса, что, в свою очередь, повысит качество вновь возводимых зданий и сооружений и сделает субъекты управления строительством более устойчивыми в долгосрочной перспективе. обеспечить его развитие.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. В настоящее время в нашей стране существует множество подходов к обеспечению благополучия рабочих и служащих, работающих в отраслях экономики, в том числе институциональные основы создания новых типов предприятий и организаций. Некоторые ученые отмечают совершенствование нормативных документов для эффективной работы вновь создаваемых предприятий и организаций [Айнакулов М.А., Абдухамидов Э.М. *Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов* // «Молодой ученый». *Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакского политехнического института. 2016. № 7,2 (111,2) С. 48-50*, Беркинов Б.Б., Айнакулов М.А. (2004) «Производственная кооперация предприятий малого бизнеса с крупными предприятиями». *Монография – Джизак.: -114 с.*], формирование направлений управления, некоторые из которых созданы схематически [Qosimov J. A. et al. *The role of software in the development of modeling in education* // *AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1*, Qosimov J. A. et al. *Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs* // *AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1*] и на основании этого выдвинули идею разработки новых управленческих решений. В некоторых

источниках [Айнакулов М. А. Экономическая эффективность управления кластером в реальном секторе экономики // Экономика и социум. – 2022. – нет. 2-1 (93). - С. 187-193, Maxkamovich S. A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 164-166] о роли и значении менеджера в обеспечении управленческих решений при рациональном управлении хозяйственными субъектами, а также представлены экспериментальные рекомендации по видам экономического управления. [Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774, Abduvalievich M. A. Xo'jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo'jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359] были подняты вопросы налаживания специализированного сотрудничества. Проблема рационального принятия и реализации управленческих решений давно стала проблемой для многих местных жителей [Неъматиллаевич Г. Б., О'глу М.А.А., О'глу А.Б.Т. Направления агрокластера на основе кооперации в экономике // Восточный ренессанс: Инновационный, образовательный, естественные и социальные науки. - 2021. - Т. 1. – нет. 5. - С. 780-785, Бурханович М. А. Цифровая экономика-контроль качества продукции-профессиональная компетентность // Международный журнал современных научно-технических исследований. - 2022. - С. 162-164] и зарубежных ученых, а их экономическая, а также социально-духовная эффективность всегда считается актуальной. Кроме того [Айнакулов М. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o'qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905, Айнакулов М. А. Menejment

1. – С. 255-264] описаны оценка организации труда на основе экономического анализа, а также рекомендуемые этапы формирования управленческих решений как основы управления. Однако новые принципы, методы, направления и механизмы мотивации труда еще недостаточно освещены ни в одном источнике. В исследованиях, посвященных этому процессу, использовались в основном методы сравнения, а также экспертный анализ, SWOT-анализ, интерпретация научных зарубежных источников, проводимых по этому поводу.

РЕЗУЛЬТАТЫ. При проектировании оптимальных систем стимулирования труда (ССТ) рабочих и служащих строительных предприятий и организаций необходимо уделять особое внимание влиянию окружающей среды, поскольку, например,

-о политической ситуации, ССТ должна учитывать общеполитические аспекты страны, региона и т.д. (наличие забастовок и т.п.);

-с точки зрения правовой среды должны быть учтены действующие законы, решения, приказы, инструкции и другие правовые аспекты по ССТ рабочих и служащих строительных предприятий и организаций;

-с учетом экономической конъюнктуры, ситуации на рынке труда, инфляции, ССТ рабочих и служащих строительных предприятий, организаций следует ориентироваться на общеэкономические условия в государстве, регионе и т.п.;

-с точки зрения социальной сферы ССТ должно учитывать состояние социальной инфраструктуры, то есть выпускников с высшим образованием. Особое внимание необходимо уделить оценке положения работников со средним и специальным образованием, факторам их текучести. Социальными истоками являются изменение социальных ценностей, взглядов, морали,

обострение национальных чувств в новое время, развитие движения за права потребителей и т. д.

-не следует забывать об интересах конкретного субъекта строительного производства при проектировании оптимальных систем стимулирования труда (ССТ) рабочих и служащих строительных предприятий и организаций [1]. Учет жизненного цикла, в котором находится строительная организация, поощрение труда наиболее ценного для организации сотрудника, поддержка стремления сотрудников участвовать в совершенствовании деятельности, власти, влияния, лидерства, самоуправления в точка зрения строительной организации и руководства должна соответствовать общей стратегии деятельности строительной организации по оптимальным системам стимулирования труда (ССТ).

В плане мотивации труда работников строительных предприятий и организаций, то есть руководство при реализации своей мотивационной функции выполняет следующие задачи:

1.Формирование демократических подходов к управлению сотрудниками у каждого руководителя с использованием теорий современной мотивации [2];

2.Создание возможности работникам каждого строительного предприятия и организации понять суть и значение мотивации в трудовом процессе;

3.Обучение руководителей и сотрудников различного уровня духовным основам общения в строительной организации.

Прежде чем приступить к выполнению данных задач, необходимо проанализировать следующее:

- налаживание процесса поощрения и интереса к деятельности в строительной организации;

- личностные и групповые мотивации и их взаимосвязь;

- динамика мотивации деятельности каждого сотрудника [3];
- влияние мотивации на результаты труда рабочих и служащих.

мотивация труда является основным ядром управления, а его эффективность зависит от рождения многих мотивационных мотивов [4].

Можно рекомендовать, в частности, два новых основных вида трудовой мотивации работников строительных предприятий и организаций:

1. Внешнее воздействие на человека в той мере, в какой оно приводит к желаемому результату путем пробуждения мотивов, побуждающих к необходимым действиям [5]. Этот тип аналогичен торговой сделке, то есть «Я дам тебе то, что ты хочешь, а ты дашь мне то, что хочу я».

2. Формирование определенных мотивационных структур у работников строительного комплекса. Этот тип мотивации характеризуется своим воспитательным аспектом [6]. Ее реализация требует больших знаний, усилий, умений и сил, а результат не уступает по эффективности первому типу мотивации.

ОБСУЖДЕНИЕ. Конечно, руководители строительных предприятий, освоившие два вышеуказанных вида мотивации труда рабочих и служащих строительных предприятий и организаций и применяющие их в своей практике, осознают успехи руководства в приподнятом настроении.

Из результатов исследования видно, что мотивация влияет на следующие особенности деятельности строительных организаций и предприятий, в частности:

- трудолюбие; - действие; - упорство; - хорошие намерения; - соответствие цели; - добросовестность [7].

Мотивация работников строительных предприятий и организаций должна выражаться как динамический процесс, состоящий из следующих этапов, рассматриваемых теоретически при определенных условиях:

1. Возникновение потребности [8]; 2. Поиск способов удовлетворения потребностей; 3. Определение целей и направлений действий [9]; 4. Реализация действий; 5. Награждение за выполнение действия; 6. Удовлетворить потребность.

В управлении строительством мотивация должна рассматриваться не только с точки зрения организационной, технической и социально-экономической законности, но и исходя из социально-психологических, социальных и биологических особенностей и неразрывно связана с поведением работников и взаимоотношениями между ними [10].

Экономические законы потеряют смысл, если при управлении строительством не будут учитываться менталитет рабочих, их нужды и интересы. Решающую роль при этом играет функция мотивации, поскольку экономический успех строительной организации зависит в большей степени от некоторых других процессов, чем уровни организации и планирования в организации, т.е. от обстановки в трудовых коллективах, развития самоуправления, зависит от таких уровней, как прозрачность, учет и удовлетворение потребностей сотрудников [11].

В связи с важнейшими функциями мотивации труда рабочих-служащих строительных предприятий и организаций существует несколько теорий мотивации, эффективного управления организацией, духовного подхода к мотивации рабочих-служащих, а также одна из первых выдвинутых методом является «сладкий пирыники и наказание», т.е. метод поощрения и наказания, который до сих пор применяется в некоторых хозяйствующих субъектах [12].

Многие исследования доказывают, что закономерно, что в настоящее время основной деятельностью мотивации труда рабочих строительных предприятий и организаций является мотивация достижения цели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Человечество создано таким образом, что каждый человек окружен высокими человеческими общечеловеческими чувствами,

такими как изобилие, роскошь, богатство, любовь, состояние и т. д. С того момента, как он начал выполнять определенный уровень функций управленца в его поведении, общественных движениях, которые были незнакомы ему по его социально-экономическому мышлению, но побуждали его быть несколько дисциплинированнее, появляются стремления, видения, идеи, мечты. Мы назвали этот признак послушания в человеке, его причину, «мотив» в системе экономического и социального управления. С другой стороны, следует отметить, что чувство невидимости, возникшее у работников строительных предприятий и организаций, похоже, в свое время разрушило гору. Мы называем это «мотивацией рабочих и служащих строительных предприятий и организаций» вовремя замечать такие взгляды, которые появляются у людей, для развития будущего. В свою очередь, у мотивированного сотрудника возникает желание, стремление внести свою личную долю в прогресс, потому что невидимые чувства, мечты и идеи возникают у него как у мотивированного человека, а в исследованиях было установлено, что идеи перемещаются в сторону цель в свое время. Таким образом, комплекс социально-экономических отношений во всей системе общества воплощается на основе мотивации. Мотив как движущая сила постепенно дорастает до того уровня мотивации, при котором его преемник, а также комплекс мотивов совершенствуются за счет совершенствования. В свою очередь, оно выполняет функцию регулятора в деятельности, поведении, служащем мышлении, становится выражением активной, инициативной личности.

Таким образом, данное исследование имеет как теоретическую, так и практическую значимость, способствует углублению процессов деятельности в области мотивации работников строительных комплексов экономики, а также дает рекомендации по совершенствованию системы мотивации в строительных организациях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Айнакулов М.А., Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // «Молодой ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакский политехнический институт. 2016. № 7.2 (111.2) С. 48-50.

2. B.B.Berkinov, M.A.Aynaqulov. (2004) “Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi”. Monografiya - Jizzax.: -114 b.

3. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

4. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

5. Айнакулов М. А. Экономическая эффективность управления кластером в реальном секторе экономики // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 187-193.

6. Maxkamovich S. A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 164-166.

7. Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

8. Abduvalievich M. A. Xo'jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo'jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359.

9. Ne'matillayevich G. B., O'g'li M. A. A., O'g'li A. B. T. Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklastar yo'nalishlari // Oriental renaissance:

Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 780-785.

10. Burxanovich M. A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 162-164.

11. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiqu // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 902-905

12. Айнакулов М. А. Менеjment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 255-264.

REFERENCES:

1. Aynakulov M.A., Abdukhamidov E.M. Regulatory and legal framework for integration relations of economic entities // “Young Scientist”. International scientific journal. Special issue Jizzakh Polytechnic Institute. 2016. No. 7.2 (111.2) pp. 48-50.

2. B.B. Berkinov, M.A. Aynakulov. “Production cooperation of small business enterprises with large enterprises”. Monograph - Jizzakh.: 2004-114 p.

3. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

4. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

5. Aynakulov M. A. Economic efficiency of cluster management in the real sector of the economy // Economy and Society. – 2022. – No. 2-1 (93). – pp. 187-193.

6. Makhkamovich S. A. Some recommendations on the development of clusters in the conditions of transformation of the economy // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. - 2022. - S. 164-166.

7. Abduhamidovich A. H., Bakhridinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Formation of the principles of designing an optimal system of labor motivation // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - S. 768-774.

8. Abduvalievich M. A. Theoretical foundations of business clusters on the basis of business transformation // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. - 2022. - S. 356-359.

9. Ne'matillaevich G. B., son M. A. A., son A. B. T. Directions of agrocluster based on cooperation in the economy // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - S. 780-785.

10. Burkhanovich M. A. Digital economy-product quality-control-professional competence // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. - 2022. - S. 162-164.

11. Aynakulov M. Application of J. Monge's method in teaching "Economic analysis and audit" // Modern trends in biology: problems and solutions. - 2023. - T. 1. - no. 5. - pp. 902-905

12. Aynakulov M.A. Recommended stages of formation of management decisions as the basis of management // Results of national scientific research. International magazine. - 2024. - T. 3. – no. 1. – pp. 255-264.